

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 1

Vol. 17. No. 1

Ростов-на-Дону
2021

Новые данные по фауне и таксономии пауков (Aranei) юга России

© А.В. Пономарёв, В.Ю. Шматко

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Резюме. С юга России (Ростовская область) описан новый для науки вид пауков – *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, **sp. n.** (Thomisidae). Новый вид близок к *Ozyptila inaequalis* (Kulczyński, 1901) и *O. tuberosa* (Thorell, 1875), от которых отличается длиной и кривизной эмболюса, его расположением, формой регулярного гребня. Приведены новые данные о распространении 21 вида из семейств Agelenidae, Atypidae, Cheiracanthiidae, Clubionidae, Dysderidae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Nemesiidae, Nesticidae, Salticidae, Theridiidae, Thomisidae. Следующие виды впервые отмечены в региональных фаунах: Адыгеи – *Atypus muralis* Bertkau, 1890, *Zelotes atrocaeruleus* (Simon, 1878), *Z. latreillei* (Simon, 1878), *Hogna radiata* (Latreille, 1817), *Aituaria pontica* (Spassky, 1932); Ростовской области – *Cheiracanthium gratum* Kulczyński, 1897, *Lasiargus hirsutus* (Menge, 1869), *Hogna radiata* (Latreille, 1817), *Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833), *Dipoena braccata* (C.L. Koch, 1841); Краснодарского края – *Drassodes rostratus* Eshyunin et Tuneva, 2002; Дагестана – *Porrhoclubiona genevensis* (L. Koch, 1866), *Pellenes epularis* (O. Pickard-Cambridge, 1872).

Ключевые слова: Araneae, новый вид, распространение, европейская часть России.

New data on the fauna and taxonomy of spiders (Aranei) in southern Russia

© A.V. Ponomarev, V.Yu. Shmatko

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Abstract. A new species *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, **sp. n.** (Thomisidae) is described from the south of the European part of Russia (Rostov Region). It is close to *Ozyptila inaequalis* (Kulczyński, 1901) and *O. tuberosa* (Thorell, 1875), from which it differs by the length and curvature of the embolus, its location, and the shape of the regular ridge. New data on the distribution of 21 species from families Agelenidae, Atypidae, Cheiracanthiidae, Clubionidae, Dysderidae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Nemesiidae, Nesticidae, Salticidae, Theridiidae, Thomisidae are presented. The following species are recorded for the first time in regional faunas: Adygea – *Atypus muralis* Bertkau, 1890, *Zelotes atrocaeruleus* (Simon, 1878), *Z. latreillei* (Simon, 1878), *Hogna radiata* (Latreille, 1817), *Aituaria pontica* (Spassky, 1932); Rostov Region – *Cheiracanthium gratum* Kulczyński, 1897, *Lasiargus hirsutus* (Menge, 1869), *Hogna radiata* (Latreille, 1817), *Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833), *Dipoena braccata* (C.L. Koch, 1841); Krasnodar Region – *Drassodes rostratus* Eshyunin et Tuneva, 2002; Dagestan – *Porrhoclubiona genevensis* (L. Koch, 1866), *Pellenes epularis* (O. Pickard-Cambridge, 1872).

Key words: Araneae, new species, distribution, European Russia.

Эта работа продолжает серию публикаций по фауне и таксономии пауков юга России. В статье приводятся новые данные о распространении 21 вида из семейств Agelenidae, Araneidae, Atypidae, Cheiracanthiidae, Clubionidae, Dysderidae, Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Nemesiidae, Nesticidae, Salticidae, Theridiidae, Thomisidae в Ростовской области, Краснодарском крае, Адыгее, Дагестане. Кроме того, на основе имеющегося коллекционного материала и последних данных по таксономии рода *Ozyptila* Simon, 1864 [Marusik, Mikhailov, 2021] описан новый вид этого рода из Ростовской области (Ергенинская возвышенность).

Материал и методы

В работе использован материал, хранящийся в личной коллекции А.В. Пономарёва (станция Раздорская, Ростовская область, Россия). Типовой материал передан на хранение в Зоологический музей МГУ (ЗММГУ, Москва, Россия).

Кроме авторов А.В. Пономарёва и В.Ю. Шматко (ниже в тексте «АП» и «ВШ» соответственно) в

сборе материала принимали участие коллеги из Волгограда, Калуги, Краснодара, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга: С.К. Алексеев (СА), М.А. Алиев (МА), В.В. Бастаев (ВВ), Е.А. Ерёмченко (ЕЕ), В.Ф. Кобзарь (ВК), М.В. Набоженко (МН), Е.Н. Терсков (ЕТ), В.В. Титов (ВТ), Г.Н. Хабиев (ГХ), А.С. Хныкин (АХ), Э.А. Хачиков (ЭХ), И.В. Шохин (ИШ).

Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью микроскопов Carl Zeiss LUMIPAN и МИКМЕД С1У42 с цифровой камерой Sony ILCE 6000 24.3 МП и модифицированной микрофотонасадкой МФН-12.

В статье использованы следующие сокращения: глаза: АМЕ – передние медиальные глаза, АЛЕ – передние латеральные глаза, РМЕ – задние медиальные глаза, РЛЕ – задние латеральные глаза.

Семейство Agelenidae

Tegenaria lyncea Brignoli, 1978

Материал. Адыгее: 6♂, 2♀, Кошехабльский р-н, окр. х. Казённо-Кужорский, 44.635056°N / 40.629481°E, левобережье р. Лаба, степь на надпойменной террасе, 24.07–21.09.2014 (ЭХ).

Замечания. Вид распространен на Кавказе от Азербайджана до Адыгеи [Guseinov et al., 2005; Пономарёв и др., 2014]. В предгорьях Кавказа отмечался в Дагестане в окрестностях Махачкалы [Пономарёв, Алиева, 2010] и на бархане Сарыкум [Ponomarev et al., 2019], в Краснодарском крае в окрестностях станицы Калужская [Пономарёв, Двадненко, 2013]. Находка в равнинной части Адыгеи указывает на широкое распространение вида в предгорьях Кавказа.

Семейство Atypidae

Atypus muralis Bertkau, 1890

Материал. Адыгея: 3♂, Кошехабльский р-н, х. Казённо-Кужорский, 44.635056°N / 40.629481°E, степь на надпойменной террасе левого берега р. Лаба, 24.07.2014 (ЭХ); 1♂, ст. Ханская, 20.07.2017 (ВТ).

Замечания. Вид, новый для фауны Адыгеи. Распространен на Кавказе и в Предкавказье [Зонштейн, 1985; Otto, 2020].

Семейство Cheiracanthiidae

Cheiracanthium gratum Kulczyński, 1897

Материал. Ростовская обл.: 2♀, Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская, 47.540833°N / 40.6475°E, влажный луг на дне баки, 26.04.2002 (АП); 1♂, там же, 7.05.2009 (АП).

Замечания. На юге России вид очень редкий. Отмечался в Волгоградской области, Ставропольском крае, Дагестане [Пономарёв, Хныкин, 2013; Ponomarev et al., 2017, 2019]. Новый для фауны Ростовской области.

Семейство Clubionidae

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866)

Материал. Дагестан: 1♀, Кумторкалинский р-н, окр. с. Алмало, 43.138773°N / 47.211468°E, 5.05.2018 (МА).

Замечания. На юго-востоке Русской равнины встречается очень редко, отмечался только в окрестностях Джаныбека Западно-Казахстанской области Казахстана [Питеркина, Михайлов, 2009] и в Ростовской области России в окрестностях станицы Раздорская [Пономарёв, 2017]. На Кавказе зарегистрирован в Краснодарском крае России в окрестностях поселка Большой Утриш [Пономарёв, Волкова, 2013], в Азербайджане и Армении [Mikhailov, 2013]. Вид, новый для фауны Дагестана.

Семейство Dysderidae

Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988

Материал. Краснодарский кр.: 1♂, Северский р-н, окр. ст. Калужская, 44.771960°N / 38.945005°E, дубовые посадки, 2–24.06.2011 (ВК); 2♂, 1♀, там же, 15–25.07.2011 (ВК); 1♂, 1♀, там же, 5–19.07.2012 (ВК). Адыгея: 1♂, 1♀, окр. ст. Ханская, 44.684317°N / 39.928125°E, правый берег р. Белая, пойменный лес, 25.03–12.05.2014 (ЭХ); 2♂, там же, 8.08.2014 (ЭХ); 4♂, там же, 9.08.2015 (ЭХ); 2♂, 1♀, Майкопский р-н, окр. ст. Кужорская, 44.684128°N / 40.244147°E, Кужорский ботанический заказник, дубово-грабовый лес, 13–15.05.2014 (ЭХ).

Замечания. Вид описан из Азербайджана (Баку) по одному самцу [Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988], в дальнейшем на территории Азербайджана не регистрировался. Все остальные находки *D. dunini* на Кавказе фиксировались от Грузии на востоке до мыса

Большой Утриш на западе и Железноводска на севере (Россия) [Otto, 2020]. Наши данные указывают на то, что *D. dunini* распространен и в лесах предгорий Кавказа.

Dysdera hungarica

Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897

Материал. Адыгея: 2♂, Кошехабльский р-н, окр. х. Казённо-Кужорский, 44.635056°N / 40.629481°E, левобережье р. Лаба, степь на надпойменной террасе, 18.06.2014 (ЭХ); 4♂, 3♀, окр. ст. Ханская, 44.684317°N / 39.928125°E, правый берег р. Белая, пойменный лес, 31.07.2015 (ЭХ).

Замечания. Вид широко распространен на Кавказе [Otto, 2020], впервые отмечается в Предкавказье.

Harpactea logunovi Dunin, 1992

Материал. Краснодарский кр.: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Виноградный, 45.082526°N / 37.317282°E, лесополоса, 10–12.07.2018 (ЕТ).

Замечания. Самая северо-западная точка обнаружения вида; распространен на Кавказе от Грузии до мыса Большой Утриш (Россия) [Otto, 2020].

Семейство Gnaphosidae

Drassodes rostratus Esysunin et Tuneva, 2002

(Рис. 1)

Материал. Краснодарский кр.: 1♂, Темрюкский р-н, пос. Тамань, 45.182603°N / 36.643317°E, 10.07.2017 (ИШ).

Замечания. Вид описан из Оренбургской области [Esysunin, Tuneva, 2002], выявлен в Астраханской, Волгоградской областях [Пономарёв, Хныкин, 2013; Пономарёв, Алексеев, 2018] и на востоке Ростовской области [Питеркина, Овчаренко, 2007]. Тамань – самая западная точка обнаружения вида; впервые отмечается на территории Краснодарского края.

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)

Материал. Адыгея: 1♂, Кошехабльский р-н, х. Казённо-Кужорский, 44.635056°N / 40.629481°E, степь на надпойменной террасе левого берега р. Лаба, 18.06.2014 (ЭХ).

Замечания. Сухолюбивый вид, распространен от Южной Европы до Китая [World Spider Catalog, 2021]. Встречается в степях юга России [Пономарёв, Цветков, 2004; Пономарёв, Хныкин, 2013]. В Предкавказье отмечался только в равнинном Дагестане [Пономарёв и др., 2011; Ponomarev et al., 2019], а на Кавказе в Северной Осетии [Otto, 2020]. Первая находка вида на территории Адыгеи.

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Материал. Адыгея: 1♂, 2♀, Кошехабльский р-н, х. Казённо-Кужорский, 44.635056°N / 40.629481°E, степь на надпойменной террасе левого берега р. Лаба, 18.06.2014 (ЭХ).

Замечания. На юге России встречается редко, приурочен к лесным биотопам; отмечался в Ростовской области [Пономарёв, Лебедева, 2014], Ставропольском крае [Ponomarev et al., 2017], Дагестане [Абдурахманов, Алиева, 2011], Северной Осетии [Пономарёв, Комаров, 2013], Карачаево-Черкесии [Мартыновченко, Михайлов, 2014]. Впервые выявлен на территории Адыгеи.

Рис. 1–4. Aranei, копулятивные органы.

1 – *Drassodes rostratus*; 2 – *Synageles dalmaticus*; 3–4 – *Bassaniodes caperatus*. 1, 3 – пальпа самца, вентрально; 2, 4 – эпигина, вентрально. Масштабные линейки 0.2 мм.

Figs 1–4. Aranei, copulatory organs.

1 – *Drassodes rostratus*; 2 – *Synageles dalmaticus*; 3–4 – *Bassaniodes caperatus*. 1, 3 – male palp, ventral view; 2, 4 – epigyna, ventral view. Scale bars 0.2 mm.

Семейство Linyphiidae

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869)

Материал. Ростовская обл.: 1♂, Орловский р-н, заповедник «Ростовский», оз. Маныч-Гудило, о. Водный, 46.8°N / 42.833333°E, прибрежный солончак с солеросом *Salicornia perennans*, 6.08.2016 (EE); 1♀, там же, разнотравно-дерновиннозлаковая степь, 1.10.2016 (EE).

Замечания. Вид, новый для фауны Ростовской области; на юге России отмечался только в окрестностях села Цей в Северной Осетии [Танасевич, 1990]. Распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Семейство Lycosidae

Hogna radiata (Latreille, 1817)

Материал. Ростовская обл.: 2♂, Орловский р-н, заповедник «Ростовский», оз. Маныч-Гудило, о. Водный, 46.8°N / 42.833333°E, солончак с преобладанием солероса *Salicornia perennans*, 9.07–3.09.2016 (EE); 2♂, 3♀, там же, прибрежная ассоциация с преобладанием петросимонии *Petrosimonia triandra*, 22.07.2016 (EE); 56♂, 21♀, там же, разнотравно-пырейно-типчаковая степь, 22.07–6.08.2016 (EE); 90♂, 31♀, там же, разнотравно-дерновиннозлаковая степь, 27.07–19.08.2016 (EE); 1♀, Орловский р-н, пос. Маныч, 46.433412°N / 42.711694°E, 7.08.2020 (ВШ). Адыя: 1♂, Кошехабльский р-н, х. Казённо-Кужорский,

44.635056°N / 40.629481°E, степь на надпойменной террасе левого берега р. Лаба, 2.08.2014 (ЭХ); 1♂, ст. Ханская, 20.07.2017 (ВТ).

Замечания. Вид впервые отмечается на территории Адыгеи и в Ростовской области. На юге России обычен в Краснодарском, Ставропольском краях, Дагестане [Otto, 2020].

Pardosa alacris (C.L. Koch)

Материал. Ростовская обл.: 13♂, 5♀, Шолоховский р-н, х. Матвеевский, 49.591111°N / 42.077222°E, 19–21.05.2015 (ИШ, МН); 142♂, 18♀, Чертковский р-н, окр. с. Тихая Журавка, 49.603027°N / 40.617426°E, 1–18.05.2016 (ИШ, ЕТ).

Замечания. Вид, новый для фауны Ростовской области. Распространен в Южной и Центральной Европе, Западной Казахстане [World Spider Catalog, 2021]; приурочен к листовым лесам [Nentwig et al., 2021]. На юге России встречается локально, отмечался в Белгородской и Волгоградской областях [Полчанинова, 2011; Пономарёв, Хныкин, 2013].

Семейство Nemesiidae

Raveniola pontica (Spassky, 1937)

Материал. Адыгея: 1♀, 1 юв., Кошехабльский р-н, окр. х. Казённо-Кужорский, 44.635056°N / 40.629481°E, левобережье р. Лаба, степь на надпойменной террасе, 28.05.2014 (ЭХ); 5♂, там же, 2.08.2014 (ЭХ).

Замечания. Встречается в различных типах прибрежных и горных широколиственных лесов; верхняя граница распространения – 1800 м н.у.м., где обнаружен на субальпийских дугах [Zonstein et al., 2018]. Ареал вида охватывает Черноморское побережье Кавказа от Абхазии до мыса Большой Утриш и прилегающие низогорные районы южного макросклона Кавказа [Zonstein et al., 2018]; на Северо-Западном Кавказе (Адыгея) обнаружены локальные популяции, самые северные из которых выявлены в окрестностях Майкопа и Лабинска (хутор Казённо-Кужорский) ([Пономарёв и др., 2012], новые данные).

Семейство Nesticidae

Aituaria pontica (Spassky, 1932)

Материал. Адыгея: 1♀, окр. ст. Ханская, 44.684317°N / 39.928125°E, правый берег р. Белая, пойменный лес, 31.07.2015 (ЭХ).

Замечания. Вид, новый для фауны Адыгеи. Распространен на Кавказе, отмечался в Крыму и на Западной Украине [Marusik et al., 2017; Nentwig et al., 2021].

Семейство Salticidae

Pellenes epularis (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Материал. Дагестан: 1♂, бархан Сарыкум, 43.004652°N / 47.238217°E, на эфедре *Ephedra distachya*, 22.04.2018 (МА); 1♂, бархан Сарыкум, 43.004652°N / 47.238217°E, солончак, 28.04.2018 (МА).

Замечания. Вид, новый для фауны Дагестана. В Палеарктике распространен от Греции до Китая [World Spider Catalog, 2021]. На юге России отмечался в Волгоградской области [Пономарёв, Хныкин, 2013].

Synageles dalmaticus (Keyserling, 1863)

(Рис. 2)

Материал. Краснодарский кр.: 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Сукко, 44.782923°N / 37.404904°E, 3–4.06.2019 (ЭХ).

Замечания. Строение эпигины (рис. 2) указывает на принадлежность самки из окрестностей поселка Сукко именно к виду *S. dalmaticus*. Вид редкий, на Кавказе отмечен только в субсредиземноморском регионе [Пономарёв, Волкова, 2013] и в Азербайджане [Logunov, Guseinov, 2002]; встречается в Крыму [Mikhailov, 2013]. Распространен в Южной Европе [Nentwig et al., 2021].

Семейство Theridiidae

Dipoena braccata (C.L. Koch, 1841)

Материал. Ростовская обл.: 2♂, Усть-Донецкий р-н, х. Крымский, Власова балка, 47.683333°N / 40.733333°E, байрачный лес, 5.06.2014 (АП).

Замечания. Вид редкий. Новый для фауны Ростовской области. На территории России отмечался только в Адыгее и Северной Осетии [Пономарёв, Михайлов, 2007; Пономарёв и др., 2012]. Распространен в Западной Палеарктике на восток до Кавказа [World Spider Catalog, 2021].

Семейство Thomisidae

Bassaniodes caperatus (Simon, 1875)

(Рис. 3, 4)

Материал. Краснодарский кр.: 2♂, Темрюкский р-н, ст. Тамань, 45.182603°N / 36.643317°E, 10.07.2017 (ИШ); 1♀, Анапский р-н, окр. пос. Большой Утриш, 16.07.2017 (ЭХ).

Замечания. На территории России отмечался только в окрестностях Геленджика [Спасский, 1937] и в Крыму [Ковблюк и др., 2015]. Распространен в Северном Средиземноморье [World Spider Catalog, 2021]. Проверка коллекционного материала из поселка Малый Утриш [Пономарёв, Волкова, 2013] показала, что определенный ранее как *Xysticus graecus* самец на самом деле относится к виду *Bassaniodes caperatus*.

Ozyptila tuberosa (Thorell, 1875)

(Рис. 5–10)

Xysticus tuberosus Thorell, 1875: 88 (mf).

Ozyptila tuberosa: Marusik, Mikhailov, 2021: 123, figs 1A–B, E–F, 2A–C, 3D–F (mf).

Материал. Россия. Калмыкия: 1♀, Приютненский р-н, с. Ульдючины, 46.132364°N / 43.739286°E, 1.05.1986 (ЭХ); Астраханская обл.: 1♂, Харабали, 47.380114°N / 47.330203°E, белопопынник, 27.08–3.09.1996 (СА); Ростовская обл.: 1♀, Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская, 47.540833°N / 40.6475°E, степной участок на склоне балки, 21.09.2000 (АП); 5♂, там же, песчаный участок со степной растительностью, 9–18.09.2001 (АП); 1♀, там же, Пухляковские склоны, степной участок, 15.05.2003 (АП). Волгоград: 2♂, овраг Проломный, 48.739247°N / 44.471842°E, 7–21.09.2012 (АХ).

Указания для юга России. *Xysticus tuberosus*: Spassky, 1912: 185 (Новочеркасск, Ростовская обл., Россия); Спасский, 1925: 41 (Ростовская обл., Россия).

Oxyptila lugubris: Спасский, 1940: 196 (Ростовская обл., Россия), ошибочное определение.

Oxyptila lugubris: Миноранский, 1995: 50 (Кашарский р-н, Ростовская обл., Россия), ошибочное определение.

Ozyptila lugubris (все указания – ошибочное определение): Пономарёв, Цветкова, 2003: 188

Рис. 5–10. Габитус и детали строения *Ozyptila tuberosa*. 5–7 – пальпа самца; 8, 9 – эпигина; 10 – самец, габитус. 5–6, 8–9 – вентрально; 7 – вентро-латерально; 10 – дорсально. Экземпляры: 5, 8 – из Астраханской области; 6, 7, 10 – из Ростовской области; 9 – из Дагестана. Масштабные линейки: 5–9 – 0,2 мм; 10 – 2 мм.
 Figs 5–10. Habitus and details of structure of *Ozyptila tuberosa*. 5–7 – male palp; 8, 9 – epigyna; 10 – male, habitus. 5–6, 8–9 – ventral view; 7 – ventral-lateral view; 10 – dorsal view. Specimens: 5, 8 – from Astrakhan Region; 6, 7, 10 – from Rostov Region; 9 – from Dagestan. Scale bars: 5–9 – 0.2 mm; 10 – 2 mm.

(ст. Раздорская, Ростовская обл., Россия); Пономарёв, 2017: 127 (ст. Раздорская, Ростовская обл., Россия); Пономарёв, Халидов, 2007: 77 (о. Чечень, Дагестан, Россия); Пономарёв и др., 2011: 141 (Брянская Коса, Дагестан, Россия); Пономарёв, Хныкин, 2013: 133 (Волгоград, Россия); Пономарёв, Алексеев, 2018: 108 (Богдинско-Баскунчакский заповедник, Астраханская обл., Россия).

Замечания. Изучение коллекционного материала, ранее определенного как *O. lugubris* (Kroneberg, 1875), подтвердило утверждение Марусика и Михайлова [Marusik, Mikhailov, 2021] о том, что указания *O. lugubris* для юга России ошибочны и относятся к *O. tuberosa*. Строение копулятивных органов экземпляров из нашей коллекции (рис. 5–9) соответствует таковому у *O. tuberosa* [Marusik, Mikhailov, 2021: figs 2A–C, 3D–F].

Рис. 11–16. Габитус и детали строения *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, sp. n. и *Xysticus* cf. *lendli*.

11–15 – *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, sp. n.; 16 – *Xysticus* cf. *lendli*. 11, 13, 15 – самец, голотип; 12, 14 – самец, паратип; 11–12, 16 – пальпа самца; 13–14 – часть бульбуса; 15 – габитус; 11–14, 16 – вентрально; 15 – дорсально; Tr – тегулярный гребень; Eb – начало эмболюса. Масштабные линейки: 11–14, 16 – 0.2 мм; 15 – 2 мм.

Figs 11–16. Habitus and details of structure of *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, sp. n. and *Xysticus* cf. *lendli*.

11–15 – *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, sp. n.; 16 – *Xysticus* cf. *lendli*. 11, 13, 15 – male, holotype; 12, 14 – male, paratype; 11–12, 16 – male palp; 13, 14 – part of the bulb; 15 – habitus; 11–14, 16 – ventral view; 15 – dorsal view; Tr – tegular ridge; Eb – beginning of embolus. Scale bars: 11–14, 16 – 0.2 mm; 15 – 2 mm.

Ozyptila mikhailovi Ponomarev, sp. n.

(Рис. 11–15)

Oxyptila lugubris: Миноранский и др., 1977: 100 (зона полупустынь, Ростовская обл., Россия), ошибочное определение.

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Ростовская обл., 34 км ЮВ с. Заветное, балка Загиста, 46.895318°N / 44.137231°E, 10.06.1973 (АП). Паратип: 1♂ (ЗММГУ), Россия, Ростовская обл., 4 км ЮВ с. Ремонтное, балка Джурак-Сал, 46.531639°N / 43.720034°E, залки, разнотравье, 1.07.1973 (АП).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 5 мм; длина головогруды 2.5 мм, ширина 2.5 мм. Головогрудь коричневая, с отдельными желтыми вкраплениями. В середине головогруды расположены 2 параллельные желтые полосы, почти доходящие до ската головогруды. Ниже этих полосок на скате головогруды имеются 2 сближенных желтых пятна (рис. 15). Бедра, колена, голени I и бедра, колена II дорсально коричневые, с беловатыми вкраплениями. Предлапки и лапки I, голени, предлапки и лапки II, ноги III, IV светлые, с коричневыми пятнами. Бедра I–III вентрально темно-коричневые. Брюшко дорсально грязно-белое (рис. 15). Стерnum серый, с многочисленными коричневыми точками, окантован желтой полосой. Расстояние между глазами: PME – PME 0.4 мм; PLE – PLE 1.3 мм; AME – AME 0.4 мм; ALE – ALE 0.85 мм.

Глазные бугорки грязно-белые. Вооружение ноги I: бедро – дорсально с двумя короткими щетинками (1 + 1), длинные щетинки отсутствуют; голень – вентрально 1 + 1 + 2 + 2 (длинные щетинки); предлапки – пролатерально 1 + 1 + 1 (длинные щетинки), вентрально 2 + 2 + 1 + 2 (длинные щетинки). Голень пальпы с двумя отростками, латеральный отросток голени пальпы на вершине с явственной выемкой (рис. 11). Длина цимбиума в 1.17 раза больше его ширины, тетакулюм отсутствует. Тегулярный гребень (рис. 13, 14) почти не выступает за пределы тегулюма. Начало эмболюса сдвинуто ретролатерально и находится в позиции приблизительно 13:30 часов. Эмболюс постепенно сужается, на конце слегка изогнут ретролатерально (рис. 13, 14). Нижняя половина эмболюса покрыта мелкими гребнями.

Самка неизвестна.

Диагноз. *Ozyptila mikhailovi* Ponomarev, sp. n. отличается от близких *O. inaequalis* (Kulczyński, 1901) и *O. tuberosa* длиной и кривизной эмболюса, его расположением, формой тегулярного гребня, наличием явственной выемки на вершине латерального отростка голени пальпы (ср. рис. 11, 14 и 5, 7), отсутствием тетакулюма.

Распространение. Ергенинская возвышенность, Россия.

Этимология. Новый вид назван в честь моего коллеги и друга Кирилла Глебовича Михайлова (ЗММГУ), который в этом году отмечает свой 60-летний юбилей.

Xysticus cf. lendli

Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897

(Рис. 16)

Материал. Астраханская обл.: 1♂, Дамчикский участок Астраханского заповедника, вблизи кордона Дамчик, 45.789444°N / 47.889167°E, почвенные ловушки, 2–5.09.2019 (ВБ).

Замечания. *Xysticus lendli* был описан по самцу из Венгрии [Chyzer, Kulczyński, 1897] и нигде более не отмечался [World Spider Catalog, 2021]. Строение пальпы самца из нашей коллекции схоже с таковым на рисунке Кульчинского [Chyzer, Kulczyński, 1897: pl. 10, fig. 64], однако для окончательного установления видовой принадлежности нашего экземпляра необходимо сравнение с типовым материалом.

Благодарности

Авторы благодарят всех коллег, участвовавших в сборе материала. Особую благодарность мы выражаем Ю.М. Марусику (Институт биологических проблем Севера, Дальневосточное отделение РАН, Магадан, Россия) и Н.М. Ковбляку (Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия) за ценные консультации таксономического характера. За конструктивные замечания мы признательны анонимным рецензентам.

Публикация подготовлена в рамках реализации госзадания ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190176-7.

Литература

- Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2011. Итоги изучения фауны пауков (Aranei) Республики Дагестан. *Юг России: экология, развитие*. 1: 44–78. DOI: 10.18470/1992-1098-2011-1-44-66
- Зонштейн С.А. 1985. Предварительные данные о пауках подотряда Mgalomorphae фауны СССР. *В кн.: Труды Зоологического института АН СССР*. Т. 139. Фауна и экология пауков СССР. Л.: Зоологический институт АН СССР: 156–161.
- Ковбляк Н.М., Гнелица В.А., Надольный А.А., Кастрьгина З.А., Кукушкин О.В. 2015. Пауки (Arachnida: Aranei) Карадагского природного заповедника (Крым). *Экосистемы*. 3(33): 3–288.
- Мартыновченко Ф.А., Михайлов К.Г. 2014. Пауки (Aranei) Тебердинского государственного заповедника: фауна и биотопическое распределение. *Евразийский энтомологический журнал*. 13(4): 355–371.
- Миноранский В.А. 1995. К фауне пауков агроценозов Нижнего Дона. *В кн.: Фауна и экология пауков*. Пермь: Пермский университет: 48–56.
- Миноранский В.А., Грамотенко В.П., Пономарёв А.В. 1977. Некоторые данные о распространении пауков в Ростовской области. *В кн.: Вопросы арахноэнтомологии*. Пермь: Пермский университет: 92–105.
- Питеркина Т.В., Михайлов К.Г. 2009. Глава III. Аннотированный список пауков (Aranei) Джаныбекского стационара. *В кн.: Животные глинистой полупустыни Заволья (конспекты фаун и экологические характеристики)*. М.: Товарищество научных изданий КМК: 62–88.
- Питеркина Т.В., Овчаренко В.И. 2007. Интересные находки пауков семейств Gnaphosidae и Liocranidae (Aranei) из полупустыни северной части Прикаспийской низменности. *Зоологический журнал*. 86(12): 1425–1432.
- Полчанинова Н.Ю. 2011. К изучению населения пауков (Araneae) нагорных дубрав Среднерусской возвышенности на примере заповедника «Лес на Ворскле». *Известия Харьковского энтомологического общества*. 19(1): 67–76.
- Пономарёв А.В. 2017. Пауки (Arachnida: Aranei) степных и остепненных местообитаний овражно-балочных экосистем долины Нижнего Дона. *В кн.: Труды Русского энтомологического общества*. Т. 88(1). Насекомые и паукообразные Приазовья. СПб.: Зоологический институт РАН: 118–131.
- Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М., Алиева С.В., Двандненко К.В. 2011. Пауки (Arachnida: Aranei) приморских и островных территорий Северного Дагестана. *Юг России: экология, развитие*. 4: 126–143. DOI: 10.18470/1992-1098-2011-4-126-143
- Пономарёв А.В., Алексеев С.К. 2018. Весенний аспект в напочвенной фауне пауков (Aranei) Богдинско-Баскунчакского заповедника. *Наука Юга России*. 14(3): 101–111. DOI: 10.7868/S25000640180311
- Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2010. Новые данные о фауне пауков (Aranei) Дагестана. *Вестник Пермского университета. Биология*. 3: 12–16.
- Пономарёв А.В., Волкова Д.Д. 2013. Первые результаты изучения фауны пауков (Aranei) полуострова Абрау. *В кн.: Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш»*. Научные труды. Т. 1. 2012. Ростов-на-Дону: Графити: 228–247.
- Пономарёв А.В., Двандненко К.В. 2013. Заметки по фауне пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины и Кавказа с описанием нового вида из рода *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 (Gnaphosidae). *Вестник Южного научного центра*. 9(2): 47–56.
- Пономарёв А.В., Ковбляк Н.М., Чумаченко Ю.А., Волкова Д.Д. 2012. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея. *В кн.: Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи: сборник научных статей*. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 447–481.
- Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия-Алания. *В кн.: Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника*. Вып. 2. Владикавказ: Литера: 76–111.
- Пономарёв А.В., Лебедева Н.В. 2014. Пауки (Aranei) и некоторые их ценоотические связи в байрачных лесах Нижнего Дона. *Аридные экосистемы*. 20(2(59)): 74–86.
- Пономарёв А.В., Михайлов К.Г. 2007. Добавление к фауне пауков (Aranei) российского Кавказа. *В кн.: Труды Южного научного центра Российской академии наук*. Т. 3. Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 130–151.
- Пономарёв А.В., Халидов А.Х. 2007. К фауне пауков (Aranei) Дагестана. *Вестник Южного научного центра*. 3(2): 72–78. DOI: 10.23885/1813-4289-2007-3-2-72-78
- Пономарёв А.В., Хныкин А.С. 2013. Пауки (Aranei) Волгограда и его окрестностей. *Юг России: экология, развитие*. 8(4): 109–136. DOI: 10.18470/1992-1098-2013-4-109-136
- Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2004. Обобщенные данные о пауках (Aranei) заповедника «Ростовский». *В кн.: Труды Государственного природного заповедника «Ростовский»*. Вып. 3. Биоразнообразие заповедника «Ростовский» и его охрана. Ростов-на-Дону: Донской издательский дом: 84–104.
- Пономарёв А.В., Цветкова Ю.А. 2003. Пауки (Aranei) территории Раздорского музея-заповедника. *В кн.: Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника*. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета: 167–208.
- Пономарёв А.В., Шаповалов М.И., Ивлиев П.П. 2014. Новые данные о фауне пауков (Aranei) юга европейской части России. *Вестник АГУ. Биологические науки*. 2(137): 54–60.
- Спасский С.А. 1925. Определитель пауков Донской Области. Новочеркасск: Знание: 62 с.
- Спасский С.А. 1937. Материалы к фауне пауков Черноморского побережья. *В кн.: Сборник научно-исследовательских работ Азово-Черноморского сельскохозяйственного института*. No 5. Новочеркасск: Знамя коммуны: 131–138.
- Спасский С.А. 1940. Пауки. *В кн.: Природа Ростовской области*. Ростов-на-Дону: Ростиздат: 193–202.
- Танасевич А.В. 1990. Пауки семейства Linyphiidae фауны Кавказа (Arachnida, Aranei). *В кн.: Фауна наземных беспозвоночных Кавказа*. М.: Наука: 5–14, 235.
- Chyzer C., Kulczyński W. 1897. Araneae Hungariae. Tomus II. Academia Scientiarum Hungaricae, Budapest: 147–366, Pl. VI–X.
- Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R. 1988. Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), les espèces méditerranéennes occidentales exceptées. *Tijdschrift voor Entomologie*. 131: 141–269.

- Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2002. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 1. Genera *Drassodes* Westring, 1851 and *Sidydrassus* gen. n. *Arthropoda Selecta*. 2001. 10(2): 169–180.
- Guseinov E., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. *Arthropoda Selecta*. 14(2): 153–177.
- Logunov D.V., Guseinov E.F. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*. 10(3): 243–260.
- Marusik Yu.M., Fedoriak M.M., Koponen S., Prokopenko E.V., Voloshyn V.L. 2017. Taxonomic notes on two species of Nesticidae (Arachnida: Araneae) in the Ukraine, with the first description of the male of *Carpathonesticus eriashvilii*. *Arachnology*. 17(6): 302–308. DOI:10.13156/arac.2017.17.6.302
- Marusik Yu.M., Mikhailov K.G. 2021. Revalidation of *Xysticus tuberosus* Thorell, 1875 (Aranei: Thomisidae) with notes on the related species. *Arthropoda Selecta*. 30(1): 119–124. DOI: 10.15298/arthsel.30.1.11
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 3: 1–262.
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2021. Spinnen Europas. Version 04.2021. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 2.04.2021). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2020. Saucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 03.2020. URL: <https://caucasus-spiders.info/> (дата обращения: 1.04.2021).
- Пonomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthsel.26.2.09
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.14
- Spassky S. 1912. Die Spinnen des Don-Gebietes. *Zoologischen Anzeiger*. 40(6–7): 179–188.
- Thorell T. 1875. Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 11(2): 39–122.
- World Spider Catalog. Version 22.0. 2021. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 1.04.2021). DOI: 10.24436/2
- Zonstein S., Kunt K.B., Yağmur E.A. 2018. A revision of the spider genus *Raveniola* (Araneae, Nemesiidae). I. Species from Western Asia. *European Journal of Taxonomy*. 399: 1–93. DOI:10.5852/ejt.2018.399

Поступила / Received: 15.04.2021

Принята / Accepted: 7.05.2021

Опубликована онлайн / Published online: 20.07.2021

References

- Abdurakhmanov G.M., Alieva S.V. 2011. Results of study of the fauna of spiders (Aranei) in the Republic of Dagestan. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 1: 44–78 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2011-1-44-66
- Chyzer C., Kulczyński W. 1897. Araneae Hungariae. Tomus II. Academia Scientiarum Hungaricae, Budapest: 147–366, Pl. VI–X.
- Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R. 1988. Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), les espèces méditerranéennes occidentales exceptées. *Tijdschrift voor Entomologie*. 131: 141–269.
- Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2002. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 1. Genera *Drassodes* Westring, 1851 and *Sidydrassus* gen. n. *Arthropoda Selecta*. 2001. 10(2): 169–180.
- Guseinov E., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. *Arthropoda Selecta*. 14(2): 153–177.
- Kovblyuk M.M., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A., Kastrygina Z.A., Kukushkin O.V. 2015. Spiders (Arachnida: Aranei) of the Karadag Nature Reserve (Crimea). *Ekosystemy*. 3(33): 3–288 (in Russian).
- Logunov D.V., Guseinov E.F. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*. 10(3): 243–260.
- Martynovchenko F.A., Mikhailov K.G. 2014. Spiders (Aranei) of Teberda State Reserve: fauna and biotopic distribution. *Euroasian Entomological Journal*. 13(4): 355–371 (in Russian).
- Marusik Yu.M., Mikhailov K.G. 2021. Revalidation of *Xysticus tuberosus* Thorell, 1875 (Aranei: Thomisidae) with notes on the related species. *Arthropoda Selecta*. 30(1): 119–124. DOI:10.15298/arthsel.30.1.11
- Marusik Yu.M., Fedoriak M.M., Koponen S., Prokopenko E.V., Voloshyn V.L. 2017. Taxonomic notes on two species of Nesticidae (Arachnida: Araneae) in the Ukraine, with the first description of the male of *Carpathonesticus eriashvillii*. *Arachnology*. 17(6): 302–308. DOI:10.13156/arac.2017.17.6.302
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 3: 1–262.
- Minoranskiy V.A. 1995. To the spider fauna of agrocoenoses of the Lower Don. In: Fauna i ekologiya paukov [Fauna and ecology of spiders]. Perm: Perm University: 48–56 (in Russian).
- Minoranskiy V.A., Gramotenko V.P., Ponomarev A.V. 1977. Some data on distribution of spiders in Rostov Region. In: Voprosy arakhoentomologii [Problems of arachnoentomology]. Perm: Perm University: 92–105 (in Russian).
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2021. Spinnen Europas. Version 04.2021. Available at: <https://www.araneae.nmbe.ch> (accessed 2 April 2021). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2020. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 03.2020. Available at: <https://caucasus-spiders.info/> (accessed 1 April 2021).
- Piterkina T.V., Mikhailov K.G. 2009. Chapter III. Annotated list of spiders (Aranei) of the Dzhanibek Station. In: Zhivotnye glinistoy polupustyni Zavolzh'ya (konspekty faun i ekologicheskie kharakteristiki) [Animals of clayey semidesert in Transvolga region (fauna conspecta and ecological characteristics)]. Moscow: KMK Scientific Press Ltd.: 62–88 (in Russian).
- Piterkina T.V., Ovtsharenko V.I. 2007. Interesting findings of spiders of the families Gnaphosidae and Liocranidae (Aranei) from semi-desert of the northern Caspian lowland. *Zoologicheskii Zhurnal*. 86(12): 1425–1432 (in Russian).
- Polchaninova N.Yu. 2011. To the study of spider (Araneae) complexes of the plane oak forests of Central Russian Upland on the example of the Nature Reserve 'Les na Vorskla'. *Izvestiya Khar'kovskogo entomologicheskogo obshchestva*. 19(1): 67–76 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of steppe and meadow-steppe habitats of gully and ravine ecosystems of the valley of the Don River lower reaches. In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva. T. 88(1). Nasekomye i paukoobraznye Priazov'ya [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 88(1). Insects and arachnids of the Cis-Azov Region]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 118–131 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Abdurakhmanov G.M., Alieva S.V., Dvadenko K.V. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of coastal and island territories of northern Dagestan. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 4: 126–143 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2011-4-126-143
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K. 2018. Spring aspect in the ground fauna of spiders (Aranei) of the Bogdo-Baskunchak Nature Reserve. *Nauka Yuga Rossii*. 14(3): 101–111 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640180311
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthsel.26.2.09
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.14
- Ponomarev A.V., Alieva S.V. 2010. The new data on spiders (Aranei) fauna of Dagestan. *Vestnik Permskogo universiteta. Biologiya*. 3: 12–16 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Dvadenko K.V. 2013. Notes on the fauna of spiders (Aranei) of the southeast of Russian plain and the Caucasus with the description of a new species of the genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 (Gnaphosidae). *Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra*. 9(2): 47–56 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Khalidov A.Kh. 2007. On the spider fauna (Aranei) of Dagestan. *Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra*. 3(2): 72–78 (in Russian). DOI: 10.23885/1813-4289-2007-3-2-72-78
- Ponomarev A.V., Khnykin A.S. 2013. Spiders (Aranei) of Volgograd City and its environs. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 8(4): 109–136 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2013-4-109-136
- Ponomarev A.V., Kovblyuk N.M., Chumachenko Yu.A., Volkova D.D. 2012. Preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of Adygea. In: Sotsial'no-gumanitarnye i ekologicheskie problemy razvitiya sovremennoy Adygei: sbornik nauchnykh statey [Social-human and ecological problems of development of contemporary Adygea: collection of scientific papers]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 447–481 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2013. Preliminary review of materials on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of North Ossetia-Alania. In: Trudy Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika. Vyp. 2 [Proceedings of the North Ossetian State Natural Reserve. Iss. 2]. Vladikavkaz: Litera: 76–111 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Lebedeva N.V. 2014. Spiders (Aranei) and some of their ecotonic links in gully forests of the Lower Don River. *Arid ecosystems*. 4(2): 107–118. DOI: 10.1134/S2079096114020085
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G. 2007. Addition to fauna of spiders (Aranei) of the Russian Caucasus. In: Trudy Yuzhnogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. T. 3. Bioraznoobrazie i transformatsiya gornyykh ekosistem Kavkaza [Studies of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. Issue 3. Biodiversity and transformation of mountain ecosystems of Caucasus]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 130–151 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Tsvetkova Yu.A. 2003. Spiders (Aranei) of the Razdorskii Museum-Reserve. In: Istoriko-kul'turnye i prirodnye issledovaniya na territorii Razdorskogo etnograficheskogo muzeya-zapovednika. Vyp. 1 [Historical, cultural and natural studies on the territory of the Razdorskii ethnographic museum-reserve. Iss. 1]. Rostov-on-Don: Rostov University: 167–207 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Volkova D.D. 2013. The first results of the study of spiders (Aranei) fauna of the Abrau Peninsula. In: Bioraznoobrazie gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika "Utrish". Nauchnye trudy. T. 1. 2012 [Biodiversity of the State Natural Reserve "Utrish". Scientific works. Vol. 1. 2012]. Rostov-on-Don: Grafiti: 228–247 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Shapovalov M.I., Ivliev P.P. 2014. New data on fauna of spiders (Aranei) in the south of the European part of Russia. *Vestnik AGLU. Biologicheskie nauki*. 2(137): 54–60.
- Ponomarev A.V., Tsvetkov A.S. 2004. The generalized data on spiders (Aranei) of the Nature Reserve "Rostovskii". In: Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika "Rostovskiy". Vyp. 3. Bioraznoobrazie zapovednika "Rostovskiy" i ego okhrana [Proceeding of the State Nature Reserve "Rostovskiy". Volume 3. Biodiversity of the State Nature Reserve "Rostovskiy" and its protection]. Rostov-on-Don: Don Publishing House: 84–104 (in Russian).
- Spassky S. Die Spinnen des Don-Gebietes. *Zoologischen Anzeiger*. 40(6–7): 179–188.
- Spassky S.A. 1925. Opredelitel' paukov Donskoy Oblasti [A key to spiders of Don Region]. Novocherkassk: Znanie: 62 p. (in Russian).
- Spassky S.A. 1937. Materials to the spider fauna of the Black Sea coast. In: Sbornik nauchno-issledovatel'skikh rabot Azovo-Chernomorskogo

- sel'skokhozyaystvennogo instituta. No 5 [Collection of research works of the Azov-Black Sea Agricultural Institute. No 5]. Novocherkassk: Znamya kommuny: 131–138 (in Russian).
- Spassky S.A. 1940. Spiders. *In*: Priroda Rostovskoy oblasti [Nature of Rostov Region]. Rostov-on-Don: Rostizdat: 192–202.
- Tanasevitch A.V. 1990. Spiders of the family Linyphiidae of the Caucasian fauna (Arachnida, Aranei). *In*: Fauna nazemnykh bespozvonochnykh Kavkaza [Fauna of terrestrial invertebrates of the Caucasus]. Moscow: Nauka: 5–114, 235 (in Russian).
- Thorell T. 1875. Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 11(2): 39–122.
- World Spider Catalog. Version 22.0. 2021. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 1 April 2021). DOI: 10.24436/2
- Zonstein S., Kunt K.B., Yağmur E.A. 2018. A revision of the spider genus *Raveniola* (Araneae, Nemesiidae). I. Species from Western Asia. *European Journal of Taxonomy*. 399: 1–93. DOI:10.5852/ejt.2018.399
- Zonstein S.L. 1985. Preliminary data on spiders of the suborder Mygalomorphae of the USSR fauna. *In*: Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR. T. 139. Fauna i ekologiya paukov SSSR [Proceedings of the Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences. Vol. 139. The fauna and ecology of spiders of the USSR] Leningrad: Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences: 156–161 (in Russian).